

PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK TAJRIBA NATIJALARINI SPIRMEN ALOMATIGA ASOSLANGAN NAZORAT KARTA BILAN TAHLIL QILISH

M. G‘ulomova

Andijon davlat universiteti magistranti.
O‘zbekiston.

Psixologik va pedagogik tajribalarda n nafar ($5 \leq n \leq 40$) respondentlar qatnashib ularni ikki, X va Y , belgilari orasidagi korrelyatsion bog‘liqlik tahlil qilinayotgan bo‘lsin. Belgilangan $tq1, 2, \dots, m$ birlik vaqtlarda X va Y ning qiymatlari tartib shkalasida aniqlanib, hosil bo‘lgan qiymatlari ranglari topilgandan so‘ng quyidagi ikki qatorni hosil qilgan bo‘laylik:

$$\bar{X}_t q \{x_{1t}, x_{2t}, \dots, x_{nt}\}, \quad \bar{Y}_t q \{y_{1t}, y_{2t}, \dots, y_{nt}\}.$$

Soddalik uchun ranglar bog‘langan bo‘lmasin deb faraz qilamiz.

Ma‘lumki, ([1], 91 b), amalda X va Y orasidagi korrelyatsion bog‘liqlik darajasi Spirmenning korrelyatsiya koeffitsienti r_s ning bahosi

$$\hat{r}_{st} q 1 - \frac{6}{n(n^2 - 1)} \sum_{iq1}^n d_{it}^2, \quad d_{it} q x_{it} - y_{it}$$

yordamida aniqlanadi. Bunda agar $r > 0,70$ bo‘lsa kuchli, $0,50 < r < 0,69$ da o‘rtacha, $0,30 < r < 0,49$ da etarli va $r < 0,29$ da sust korrelyatsion bog‘lanish bor deb qabul qilinadi.

\hat{r}_{st} yordamida α qiymatdorlik darajasida $H_0: r_s q 0$ va $H_1: r_s \neq 0$ statistik gipotezalar tekshiriladi. Bunda kritik nuqta quyidagi formuladan aniqlanadi:

$T_{kr} q t_{kr}(\alpha; k) \sqrt{\frac{1 - \hat{r}_s^2}{n - 2}}$, bu erda $t_{kr}(\alpha; k)$ Styudent-ning kritik nuqtalar jadvalidan ozodlik darajasi $kqn - 2$ va α bo‘yicha topiladi ([2], 173 b).

An‘anaviy usulga asosan $|\hat{r}_{st}| < T_{kr}$ da H_0 gipoteza, aks holda H_1 gipoteza qabul qilinadi.

Ushbu tezisda biz nazorat karta (NK) deb ataluvchi statistik instrument yordamida gipotezalarni vizual tekshirish usulini bayon qilamiz ([3], 334 b). Amaliyotda NK lar nafaqat gipotezalarni tekshiradi, balki uning jarayonlarni tahlil qilishda ahamiyati katta ([4], 9 - 31 b). Bu erda qisqa holda bu tushunchaga to‘xtaymiz.

NK larni qurish uchun uni quyidagi xarakteristikalarini aniqlashimiz zarur:

Nazorat qiluvchi miqdor - X va Y ni korrelyatsiyasini aniqlab boradi, \bar{X}_t va \bar{Y}_t ning funksiyasidan iborat, ya'ni $g_t = g(\bar{X}_t, \bar{Y}_t)$, $t = 1, 2, \dots, m$;

Nazorat karta chegaralari - $\alpha = 0,01$ qiymatdorlik darajasi ishonchli interval usuli bilan aniqlangan sonlar ([3], 344 b):

UCL – yuqori nazorat chegarasi, CL – o‘rta qiymat, LCL - quyi nazorat chegara;

Ogohlantiruvchi nazorat chegaralari - $\alpha = 0,05$ bo‘lganda ishonchli interval usuli bilan topiladigan sonlar:

UWL - yuqori ogohlantiruvchi chegara, LWL - quyi ogohlantiruvchi chegara.

Bu miqdorlar aniqlangandan so‘ng NK diagrammasi quyidagicha quriladi. Dekart koordinatalari tekisligida $(t; g_t)$ nuqtalar $(t; \bar{m})$ aniqlanib, kesmalar bilan birlashtiriladi, UCL , CL , LCL , UWL , LWL nuqtalar vertikal o‘qdan topilib gorizontol o‘qqa parallel kesmalar o‘tkaziladi. Natijada, masalan, quyidagi rasmdagi kabi grafik hosil bo‘ladi.

1- rasm. $g - HK$.

$g_t \in [LCL, UCL]$ da H_0 gipoteza o‘rinli aks holda H_1 to‘g‘ri deb hisoblanadi.

Yuqoridagilarga asosan Spirmen alomati asosida r_s – NK ni qurish mumkin bo‘ladi. Bu NK ning xarakteristikalarini aniqlash bo‘yicha quyidagi tasdiq o‘rinli ekanligi isbotlandi.

Teorema. α qiymatdorlik darajasida H_0 gipoteza o‘rinli bo‘lsin. U holda tayin n va $t = 1, 2, \dots, m$ da quyidagi munosabatlar o‘rinli bo‘ladi:

$$\frac{g(\bar{X}_t, \bar{Y}_t)}{\hat{r}_{st}} ; \quad \frac{LCL(LWL)}{\sqrt{1 - r_{st}^2}} ; \quad \frac{UCL(UWL)}{\sqrt{n - 2}} = -\frac{t(\alpha; k)}{\sqrt{n - 2}} ; \quad \frac{t(\alpha; k)}{\sqrt{n - 2}}$$

Teoremani mohiyatini aniqlash maqsadida quyidagi masalani tahlilini keltiramiz.

Masala. $n=15$ nafar respondent muhim bir musobaqaga tayyorlanayotgan bo'lsin. Musobaqa boshlanishidan avval respondentlarni o'ziga ishonchni rivojlanish darajasi (X - son belgi) va o'z-o'zini nazorat qilish darajasi (Y - son belgi) orasidagi korrelyatsion bog'lanish darajasini aniqlash talab qilinadi.

Muammoni hal qilish uchun murabbiylar va psixologlar tomonidan kompyuter dasturidagi testlar yordamida X va Y ni qiymatlari tartib shkalasida o'lchanadi va rang qatorlari \bar{X}_t va \bar{Y}_t lar topiladi, masalan, $tq1,6$ bo'lganda. Aytaylik quyidagi uch xil holatdagi NK hosil bo'lgan bo'lsin.

2-rasm.

3-rasm.

2-rasmdagi holat jamoani musobaqaga tayyor emasligini, 3-rasmdagi holatda esa gumonli.

REFERENCES

1. L.V.Shelexova. Matematicheskie metodo' v pedagogike i psixologii. Maykop – 2010.
2. L.N.Bolshev., N.V.Smirnov. Tablitso' matematicheskoy statistiki. M.: Nauka. 1983.
3. X.Y.Mittag., X.Rinne. Statisticheskie metodo' obespecheniya kachestva. M.: Mashinostroenie. 1995.
4. D.Uiler., D.Chambers. Statisticheskoe upravlenie protsessami. M.: Alpina Biznes Buks, 2009.